

புறநானூற்றில் வேடர் இனவரைவியல்

Ethnography of Veddas in Purananooru

முனைவர் ச. வினோத், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Vinodh, Assistant professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamilnadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9497-7167>

DOI: 10.5281/zenodo.8200328

Abstract

Sangam Literature is a biographical record of the Ancient Tamil People. One of the Sangam texts, "Purananooru", is a 'historical repository and an 'ethnographic' document. "Purananooru" can be considered an ethnographic repository of various ethnic groups like Kuravas, Ayars, and Paratavars. The poets who interacted with the lives of the ancient people have recorded their life and characteristics of the ethnic group in literature like a field study. "Purananooru" is an ethnographic study of each ethnic group. Purananooru is a record of the vast land where various ethnic groups lived in friendship and enmity with each other. Such an anthropological record is worth examining in terms of the geography of the "Purananooru". When one looks at those who have worked with hunting as their livelihood, their culture and social importance can be understood in the habitats of the hunters, Dietary products, hunting knowledge, feasting, and the way of eating. Their ethnography can be identified through the record of Vedars found in "Purananooru" who lived there, and may have become hunters. Later they were included in the armies of the kings and became small land Lords. It can be felt that there was a great fascination for the profession of hunting and a great disdain for the hunters of that profession. Songs in Sangam Literature record that knowing the forest and knowing the animatics of animals and birds became the life knowledge of the hunters. The materials they use exhibit their living culture. Hence, the article aims to study the Ethnography of Veddas found in "Purananooru".

Keywords: Ethnography, Veddas, Purananooru.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க இலக்கியம் பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியல் பதிவாக அமைந்துள்ளது. சங்க நூல்களில் ஒன்றான புறநானூறு வரலாற்றுக் களஞ்சியமாகவும் இனவரைவியல் ஆவணமாகவும் விளங்குகிறது. குறவர், ஆயர், பரதவர் போன்ற பல்வேறு இனமக்களின் இனவரைவியல் களஞ்சியமாகப் புறநானூற்றைக் கருதலாம். பண்டைய மக்கள் வாழ்க்கையில் ஊடாடிக் கலந்து வாழ்ந்த புலவர்கள் களஆய்வு போல் இனக்குழு மக்களின் வாழ்வியல் தன்மைகளை இலக்கியங்களில் பதிவுசெய்துள்ளனர். ஒவ்வொரு இனக்குழுவையும் இனவரைவியல் நோக்கில் ஆய்வதற்குப் புறநானூறு இடம் தருகிறது. அவ்வகையில்

புறநானூற்றுப் பாடல்களில் பதிவுபெற்றுள்ள வேடர் இன மக்களின் இனவரைவியல் குறித்தான ஆய்வாக இக்கட்டுரை அமைகிறது. வேட்டைத் தொழிலைத் தனது வாழ்வியலாகக் கொண்டு செயல்பட்டவர்கள் வேடர்கள். 'வேடர்களின் வாழ்விடங்கள், பழங்கு பொருட்கள், வேட்டை அறிவு, விருந்து உபசரித்தல், உணவு உண்ணும் முறை ஆகியவற்றை ஒருசேர நோக்கும் பொழுது அவர்களின் பண்பாட்டையும், சமூக முக்கியத்துவத்தையும் அறியமுடிகிறது. குறிஞ்சியும், முல்லையும் முறைமையிலிருந்து திரிந்து பாலையாகும் நிலையில் அங்கு வாழ்ந்த மலை வேடர்களான கானவர்கள் வேட்டுவர்களாக ஆகியிருக்கக் கூடும். பின்னர் அரசர்களின் படைகளில் இடம்பெற்றதோடு குறுநில மன்னர்களாகவும் திகழ்ந்துள்ளனர். வேட்டை என்னும் தொழில் மீது மிகப்பெரிய ஈர்ப்பும் அத்தொழில் சார்ந்த மாந்தர்கள் மீது மிகப்பெரிய இழிவும் சமூகத்தில் இருந்தமையை உணரலாம். காட்டை அறிதலும், விலங்கு பறவைகளின் அசைவியக்கங்களை அறிந்திருப்பதும் வேட்டுவர்களின் வாழ்வியல் அறிவாக விளங்கியுள்ளமையைச் சங்கப்பாடல்கள் வழி அறியலாம். வேடர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அவர்களின் பண்பாட்டை உரைப்பானவாக உள்ளன.

கலைச்சொற்கள்: புறநானூறு, வேடர், இனவரைவியல்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியல் பதிவாக அமைந்துள்ளது. சங்க நூல்களில் ஒன்றான புறநானூறு வரலாற்றுக் களஞ்சியமாகவும் இனவரைவியல் ஆவணமாகவும் விளங்குகிறது. குறவர், ஆயர், பரதவர் போன்ற பல்வேறு இனமக்களின் இனவரைவியல் களஞ்சியமாகப் புறநானூற்றைக் கருதலாம். பண்டைய மக்கள் வாழ்க்கையில் ஊடாடிக் கலந்து வாழ்ந்த புலவர்கள் களஆய்வு போல் இனக்குழு மக்களின் வாழ்வியல் தன்மைகளை இலக்கியங்களில் பதிவுசெய்துள்ளனர். ஒவ்வொரு இனக்குழுவையும் இனவரைவியல் நோக்கில் ஆய்வதற்குப் புறநானூறு இடம் தருகிறது. பல்வேறு இனக்குழுக்கள் தம்மிடையே நட்பும் பகையுமாகக் கலந்து உறவாடி வாழ்ந்த பெரு நிலப்பகுதியின் பதிவாகப் புறநானூறு விளங்குகிறது. அத்தகைய மானிடவியல் பதிவாகத் திகழும் புறநானூற்றை இனங்களின் வரைவியல் நோக்கில் ஆராய்வது பயனுள்ளது. அவ்வகையில் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் பதிவுபெற்றுள்ள வேடர் இன மக்களின் இனவரைவியல் குறித்தான ஆய்வாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

இனவரைவியல் - விளக்கம்

இனவரைவியல் அல்லது இனக்குழுவியல் மானுடவியல் துறையின் ஒரு உட்பிரிவு. 'Ethnos' 'Graphein' ஆகிய கிரேக்கச் சொற்களின் சேர்க்கையாக அமையும் 'Ethnography'

என்னும் ஆங்கிலச்சொல் இனவியல் அல்லது இனவரைவியல் என்ற பொருளில் வழங்குகிறது. ‘Ethnos’ என்பதற்கு இனம், இனக்குழு என்று பொருள் கொள்ளலாம். ‘Graphēin’ என்பதற்கு எழுதுவது அல்லது வரைதல் என்பது பொருள். இனவரைவியல் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட இனக்குழு அல்லது மக்களைப் பற்றி எழுதுதல். குறிப்பிட்ட இனக்குழு மக்களின் முழுமையான வாழ்வியல் பதிவே இனவரைவியல் என்று மானிடவியலாளர்கள் விளக்கம் தருகின்றனர். .

ஒரு தனிமனிதர், குடும்பம், குழு, சாதி, சமூகம், வட்டாரம், பரந்த பரப்பு அல்லது நாடு சார்ந்த மக்களைப் பற்றிய பண்பாட்டு எடுத்துரைப்பே இனவரைவியலாகும் (பண்பாட்டு உரையாடல், ப. 99)

என்பார் பக்தவத்சல பாரதி. அவ்வகையில் புறநானூற்றை இனக்குழு மக்களின் பண்பாட்டு எடுத்துரைப்பாகக் கொள்ளலாம்.

சமூக ஒழுங்கு முறையையும் பண்பாட்டு ஒழுங்குமுறையையும் தர்க்கப் பார்வையோடும் அர்த்தப் பார்வையோடும் பொருள் கோடலோடும் விவரிப்பது இனவரைவியல் கலையாகும். (பண்பாட்டு உரையாடல், ப. 99)

வேடர் இனம்

வேடர், வேட்டுவர், எயினர், கானவர், வில்லவர் ஆகிய பெயர்களில் சுட்டப்படுவோர் வேட்டைத் தொழிலோடு தொடர்புடையவர்களாக உள்ளனர். இன்று,

தமிழகத்தில் உள்ள 36 பழங்குடிகளில் 30க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேட்டையாடுபவர்கள். வேட்டைத் தொழில் இன்று பல பழங்குடிகளிடம் காணப்படும் ஒரு பொதுவான தொழில் (வரலாற்று மானிடவியல், ப. 73)

என்பார் பக்தவத்சல பாரதி. வேட்டைத் தொழிலைத் தமது வாழ்வியலாகக் கொண்டு செயல்பட்டவர்களை ‘வேடர்’ என்ற பொதுச்சொல்லில் குறிப்பது பொருத்தமுடையது. வாழிடம், வேட்டை முறை, வேட்டை நுட்பங்களின் வேறுபாடுகளை ஒட்டி பல்வகைப் பிரிவினர்களாக வேடர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். வேட்டை என்பதை உணவு பெறுவதற்கான வழியாகவும் தொழிலாகவும் கொண்டவர்களை மட்டுமே வேடர்களாகச் சுட்ட இயலும்.

மடமயில் பிணிக்கும்

சொல்வலை வேட்டுவன் (புறநானூறு, பா. 252)

என்கிறார் மாரிப்பித்தியார் என்னும் புறநானூற்றுப் புலவர். “வில்லேர் உழவர்” (குறள் - 872) என்கின்றார் வள்ளுவர். இவ்விலக்கியப் பதிவுகள் வேட்டைத் தொழிலும் அத்தொழில் கருவியான வில் மீதும் மக்களுக்கும் இருந்து வந்த ஈர்ப்பை உணர்த்துகின்றன. வேட்டை என்ற சொல்லின் மீதான ஈர்ப்பு வேடர் அல்லாத பண்டை மக்களிடையே இருந்தமையை இலக்கியம் எங்கிலும் காணமுடிகிறது. கடலில் மீன் பிடிக்கின்ற செயலையும் வேட்டை என்றே குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நெய்தல் நிலமாந்தர்கள் பரதவர், நுழையர் போன்ற பெயர்களில் அறியப்பட்ட போதிலும், சுறா மீன்களைப் பிடிக்கும் வீரச் செயலை வேட்டை என்ற சொல்லில் குறித்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாது அதிக அளவில் மீன் பிடித்தமையை வேட்டை என்ற சொல் வழியாகவே குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கொடுந் தமிழ் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்தென

இரும் புலாக் கமழும் சிறுகுடிப் பாக்கத்துக்

குறுங்கண் அவ்வலைப் பயம் பாராட்டி

கொழுங் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் (புறநானூறு, பா. 70: 1 - 4)

அயிலை மீன்களை அதிகம் பிடிப்பதற்குக் காரணமான வலையைப் பாரட்டி மீனைப் பகுத்து வழங்கும் செய்தி இடம்பெற்றுள்ள இப்பாடலில் அதிகஅளவில் மீன்பிடித்த செயலை 'வேட்டை' என்ற சொல்லில் சுட்டியிருப்பதைக் காணலாம்.

வேட்டைச் சமூகம்

உலகின் ஆதிச் சமூகம் வேட்டைச் சமூகமாகவே இருந்திருக்கக் கூடும். பெரு மற்றும் சிறு கற்கருவிகளைக் கொண்டு வேட்டை நிகழ்த்தியுள்ளனர். வேட்டைத் தொழிலில் இருந்து மாற்றம் உற்று வந்த தொழிற்சமூகங்களின் பண்பாட்டு வளர்ச்சியே மனிதகுல வரலாறாகும். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சங்க மக்களின் பண்பாட்டின் ஆன்மாவை அறிய சங்க இலக்கியங்கள் உதவுகின்றன. (தமிழகப் பண்பாடு, ப. 61) என்பார் அ.கா.பெருமாள். கவண், வில், வலை எனக் பல்வேறு கருவிகளைக் கொண்டு வேட்டை நிகழ்த்தத் தொடங்கியதை வேட்டைச் சமூகத்தின் பண்பாட்டு மாற்றமாகக் கொள்ளலாம். கருவிகளின் வளர்ச்சியோடு இணைந்தே அத்தொழில் முறையாளர்களிடையே பண்பாட்டு வளர்ச்சியும் நிகழ்ந்திருக்கிறது. வில் என்னும் கருவி வேட்டைப் பண்பாட்டின் கண்டுபிடிப்பு ஆகும். அதன் பயன்பாட்டு நீட்சியைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாடுகளிலும் காணலாம். போர்ப்படையில் காலாட்படையின் ஒரு பிரிவினராக வில் ஏந்தியவர்கள் திகழ்ந்துள்ளனர். வீட்டுக்கு ஒருவர் போரில் பங்கேற்றதன் அடிப்படையில் இவ்விற்படைப் பிரிவில் வேடர் சமூகத்தினர் ஈடுபட்டிருக்கக் கூடும். வில் தொடர்புடைய போர் பதிவுகள் இலக்கியங்களில் பெரிதும் காணப்படுகின்றன.

துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி வேட்டையாடும் முறை ஆங்கிலேயர் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு மாற்றமாகும். அரசர்கள் மற்றும் காலனி ஆதிக்க ஆங்கிலேயர்கள் வேட்டையைப் பாதுகாப்பு என்ற காரணத்திற்காகவும் பொழுதுபோக்கிற்காகவும் செய்துள்ளனர். வேட்டையை வாழ்வியலாகக் கொண்டவர்களை மட்டுமே வேடர் என்று சுட்டலாம். வேட்டைக்காரர் என்று பலரும் தங்களைப் பெருமைபட அழைத்துக்கொண்டாலும் அவர்களில் பலர் வேட்டுவர் அல்லர். அரசர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள், ஜமீன்கள்

வேட்டைக்குச் செல்லும் பொழுது தொழில்முறை வேட்டையர்களை உடன் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். பண்பாட்டு வளர்ச்சிப் போக்கில் வேட்டை என்பது நாகரிகம் அற்ற செயல் என சமூகம் விலக்கிய போதும் மேற்கண்ட ஈர்ப்பானது நனவிலி மனதின் வெளிப்பாட்டுத் தொடர்ச்சியாகக் கருதலாம். இன்று இயற்கை அழிவும், வேட்டைத் தடைச்சட்டங்களும், சமூக மதிப்பின்மையும் வேடர் எனும் இனத்தை வேட்டைத் தொழிலிலிருந்து வெகுதொலைவிற்கு விலக்கிவிட்டது.

குறிஞ்சி வேடரும் பாலை வேடரும்

குறிஞ்சி நிலத்தின் மக்கள் பெயர்களில் ஒன்றாகக் 'கானவர்' சுட்டப்படுகிறது. இக்கானவர்கள் மலைவேடர்களாக இருந்துள்ளனர். பாலை நிலத்தின் மக்கள் 'வேட்டுவர், எயினர்' என்று சுட்டப்படுகின்றனர். ஆறலைக் கள்வர்கள் என்று சுட்டப்பெறும் இம்மக்களின் தொழிலாக வழிப்பறி குறிப்பிடப்படுகிறது. என்றாலும் முதன்மைத் தொழிலாக வேட்டையே இருந்திருக்கக் கூடும். குறிஞ்சி நிலத்திலும் பாலை நிலத்திலும் உள்ள வேடர்களுக்கிடையே தொடர்பு உண்டு. குறிஞ்சி தன் நல்லியல்பு இழந்து பாலை ஆகின்ற பொழுது கானவர்கள் தங்கள் இயல்புகளில் மாற்றமடைந்து வேட்டையும் வழிப்பறிப்பும் செய்யத் தொடங்கியிருக்கக் கூடும். அவர்கள் கையில் உள்ள வில் மட்டும் மாற்றம் இன்றி தொடர்ந்துள்ளது.

கலைஉணக் கிழித்த முழவுமருள் பெரும்பழம்

சிலைகெழு குறவர்க்கு அல்குமிசைவுஆகும்

மலைகெழு நாட (புறநானூறு, பா. 236: 1 - 3)

குரங்கு கிழித்து உண்ட முழவு போன்ற பலாப்பழம் வில்லை உடைய வேடர்க்கு சிலநாட்களுக்கான உணவாகியது என்கிறார் கபிலர். குறிஞ்சியின் வளம் காரணமாக தேன், கிழங்கு போன்ற உணவு சேகரிப்பை முதன்மையாகவும் வேட்டை உணவை இரண்டாம் நிலையாகவும் கொண்டு இயங்கிய கானவர்கள் பாலை வாழ்க்கையில் வேட்டையை முதன்மையாகவும் வழிப்பறியை இரண்டாம் நிலையாகவும் கைக்கொள்ளத் தொடங்கியிருக்கலாம்.

நிலைகுடிகளும் அலை குடிகளும்

மக்களின் வாழ்வியக்கங்களை ஒட்டி அவர்களை நிலைகுடி, அலைகுடி என்று இரண்டாகச் சுட்டுகின்றனர். ஓரிடத்தில் நிலைபெற்ற வாழ்க்கை வாழும் வாய்ப்புப் பெற்றவர்களை நிலைகுடிகள் என்றும் ஓரிடத்தில் நிலைபெற்று வாழும் வாய்ப்பு இன்றி பல்வேறு காரணங்களுக்காக அலைந்து திரிவோரை அலைகுடி என்றும்; குறிப்பிடுகின்றனர். பாணர், கூத்தர் போன்ற சமூகத்தினர் தமது சுற்றத்தாருடன் நாடோடி வாழ்க்கை கொண்டு இயங்கியமையை இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. எனில் பழங்கால வேடர் சமூகம் என்பது நிலைகுடியா? அலைகுடியா? என்ற வினா எழுவது இயற்கையே. பழங்கால வேடர் சமூகம்

நிலைகுடியாகவே இயங்கியுள்ளனர். வேட்டைக்காக குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகிலும் சுற்று தொலைவிலும் சென்று வேட்டை விலங்குடனும் வெறுங்கையுடனும் திரும்பியுள்ளனர். சுற்றத்தினர் அனைவரையும் அழைத்துச் சென்றதாகத் தெரியவில்லை. எனவே பாணர்கள் போன்று அல்லாது வேடர்கள் நிலைக்குடியாகவே வாழ்ந்துள்ளனர். ஐவகை நிலங்களையும் சுற்றித்திரியும் பாண்மக்களைப் போல் அல்லாமல் குறிஞ்சியிலும் அந்நிலம் மாற்றம் பெற்ற பாலையிலும் வாழும் நிலைக்குடியினராகவே வேடர்கள் உள்ளனர். கொடுவில் ஆடவர் எனும் வேடர்கள் நிலைக்குடியாக வாழும் காட்டுப்பகுதியைக் கடந்து தலைவன் செல்லும் நிலையே பாலைப்பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.

வேடர் இருப்பிடம்

சுற்றுச்சூழல் சார் பின்புலம் என்பது இனவரைவியல் கூறுகளில் ஒன்றாகும். சுற்றுச்சூழல் மனிதனுக்குத் தரும் ஆற்றலின் (energy) அளவைப் பொறுத்துக் குடியிருப்பின் அளவும் அதைச் சுற்றிய சுற்றுச்சூழலின் பரப்பும் அமையும். அதிகமான இயற்கை வளமிருந்தால் குடியிருப்பு பெரிதாகவும் வீடுகள் அதிக எண்ணிக்கையிலும் இருக்கும். வளம் குறைந்து காணப்பட்டால் வீடுகள் எண்ணிக்கை இயல்பாகவே குறைந்து சிதறிக் காணப்படும். (பாணர் இனவரைவியல், ப. 24)

புறநானூற்றில் வரும் வேட்டைச்சமூகத்தின் இருப்பிடம் குறித்து முடிந்த முடிவு எட்டப்படவில்லை. ஊரின் புறத்தே உள்ள குறுங்காடு எனப்படும் காவற்காடும், பாலையிலும் அவர்களின் இருப்பிடங்களாக விளங்குகின்றன.

முளவு மாத் தொலைச்சிய முழுச்சொல் - ஆடவர்

உடும்பு இழுது அறுத்து ஒடுங் காழ்ப் படலைச்

சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடுமார்

கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம்

மறுகுடன் கமழும் (புறநானூறு, பா. 325)

ஒடுமரத்தின் கழியால் ஆன படல் சார்த்திய வீட்டின் முற்றத்தில் பகுத்துக் கொடுக்க வேண்டி உடும்பின் இறைச்சி கூறிடப்பட்டுள்ளது. நெருப்பில் வேகவைத்த தசைத் துண்டத்தின் மணம் தெருவெங்கும் கமழும் காட்சியை உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் காட்டுகின்றார். இன்றும் கிராமப்புரத்தில் இறைச்சியை விற்போர் பின்பற்றும் முறையோடு ஒத்து இருப்பதைக் காணலாம். இன்று உடும்பு உணவுக்கான இறைச்சின் பட்டியலில் இல்லை என்பதைத் தாண்டி இறைச்சி விற்பனையின் அனைத்து அசைவுகளும் இப்பாடலில் இடம்கொண்டுள்ளன. கொழு நிண நாற்றம் என்பதை நறுமணம் என்ற பொருளிலேயே கொள்ளவேண்டும். அதற்கு முன்பு முள்ளம்பன்றியைக் கொன்ற செயலும் குறிப்பிடப்படுகிறது. உடும்பு, முள்ளம்பன்றி இரண்டும்

வேட்டையின் காரணமாக விளைந்த உணவு என்பதில் ஐயமில்லை. உணவின் பின்னால் வேட்டைத் தொழிலும் வேடர்களும் உள்ளனர். அப்பாடலில் மேலும் ஒரு குறிப்பாக,

கயந்தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும்

அரு மிளை இருக்கையதுவே (புறநானூறு, பா. 325)

இக்குறிப்பில் இடம்பெறும் நிலத்தைப் பாலையாகக் கொள்ள இயலும்.

அருமிளை இருக்கையதுவே – மனைவியும்

வேட்டைச் சிறாஅர் சேண் புலம் படராது

படப்பைக் கொண்ட குறுந்தாள் உடும்பின்

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர்க்கண் மிதவை

யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஓராங்கு

வருவிருந்து அயரும் விருப்பினள் (புறநானூறு, பா. 326: 7- 12)

கடப்பதற்கு அரிய காவல்காட்டில் வாழும் வேட்டைத் தலைவனின் மனைவியும் வேட்டைச் சிறுவர்களும் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள மடுவின் கரையில் பிடித்து வந்த உடும்பின் இறைச்சியையும் தயிர் இட்டு செய்யப்பட்ட கூழுணவையும் பாணருக்கும் அவருடன் வந்த சுற்றத்தினருக்கும் வழங்குகின்றனர். வேந்தன் பணி காரணமாகச் சென்றுள்ள தலைவன் வந்தால் பெரும்பரிசில் வழங்குவான் என்கிறார் புலவர்.

கடப்பதற்கு அரிய காவல்காடு சூழ்ந்த இடம் வேட்டுவர்களின் இருப்பிடமாகச் சுட்டப்படுகிறது. மேலும் பாணர்களுக்கு விருந்து உபசரிக்கும் பெருவிருப்பம் கொண்டமையின் மூலம் இசை ஈடுபாடும் தெளிவாகிறது. அவர்களின் தலைவன் வேந்தர்களின் படையில் குறுநில மன்னனாகத் திகழ்வதையும் அறியமுடிகிறது.

மன்ற விளவின் மனைவீழ் வெள்ளில்

கருங்கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு

கான இரும்பிடிக்கன்று தலைக் கொள்ளும்

பெருங் குறும்பு உடுத்த வன்புல இருக்கை

புலாஅ அம்பின் போர் அருங்கடி மிளை

வலா அரோனே (புறநானூறு, பா. 181: 1 - 6)

என்ற பாடலில் பண்ணனின் ஊரான புலால் அம்புகளின் போர் நிகழும் காவல்காடான வல்லாரைக் குறிப்பிடுகிறார் புலவர். எயினனின் மனைவியான எயிற்றி தன் மகனொடு மன்றத்தில் உள்ள விளாமரத்தின் வீழ்ந்த கனியை எடுக்க முயற்சிக்கும் பொழுது யானைக் கன்று ஒன்றும் அதை எடுக்க முயற்சிக்கிறது. இருவரிடையிலும் நிகழ்ந்த போட்டியைக் கூறுகின்றார். காவல்காடு, குறும்பு, குறுங்காடு என்று வழங்கப்படும் நிலமானது முல்லைநிலத்தின் எல்லைப் புறத்தில் அமைந்திருப்பினும் பாலையின் தன்மையை

ஒத்திருந்ததாக அறியமுடிகிறது. பாலைக்கும் முல்லைக்கும் இடைப்பட்ட நிலமாக இதனைக் கொள்ளலாம். அடர்காடுகள் குறுங்காடுகளாகி அவை கரிந்து பாலையாக மாறுவது இயற்கையாகும்.

குறிப்பிட்ட இனக்குழச் சமூகத்தின் புவி வரைவியல்சார் சுற்றுச்சூழலை (Geographic Setting) ஆராய்வதன் வாயிலாக மட்டுமே ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு மாறுபடும் இனக்குழு வரைவியல் சார் உள்ளொளிகளை (Ethnographic Phenomena) நம்மால் விளக்க இயலும் (இனக்குழு வரைவியல், ப. 59)

என்ற கருத்து இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது.

வேட்டை அறிவும் வேற்று அறிவின்மையும்

பகல்பொழுதெல்லாம் வேட்டையாடி கிடைத்த உணவை உண்ணும் வேட்டுவரைக் கல்வி அறிவில்லாதவர் என்று இலக்கியம் குறிப்பிடுகிறது. வேட்டைத் தொழிலுக்கான அறிவுநுட்பங்கள் வாய்க்கப்பெற்றவனாக இருந்த அவர்கள் ஏட்டுக் கல்வியாகிய எழுத்தறிவு இல்லாமல் இருந்த நிலையைக் 'கல்லாக் காட்சி' அதாவது அறிவுப் பார்வை இல்லாதவர் என்று புலவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே

குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறுங்கையும் வருமே (புறநானூறு, பா. 214: 4 - 5)

யானை வேட்டைக்குச் சென்றவன் யானையைப் பெறவும் கூடும். குறும்பூழ் பறவை வேட்டைக்குச் செல்பவன் வெறுங்கையுடன் திரும்பவும் நேரும் என்கிறார் புலவர். வேடர்கள் வேட்டையாடும் உயிரினங்களை ஒட்டி பெயர் பெற்றிருந்தமையையும், வேட்டை நுட்பங்கள் கற்றிருந்தமையையும் அறியலாம்.

வேட்டையும் ஆறலைதலும்

தமிழ் நிலத்தின் பெருமைகளை உரைக்கும் இடத்து நானிலம் என்று கூறும் வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலம் தொட்டு இருந்துள்ளது.

நடுவண் ஐந்திணை நடுவண் தொழியப்

படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே. (தொல்.அகத்., நூ. 2)

என்கிறார். பாலை நிலத்தை வாழ்வதற்கான நிலமாகக் கருதாத நிலையில் அதற்கான உரிப்பொருள் ஒழுக்கமும் சுட்டப்பெறவில்லை. அந்நிலத்தைக் கடந்து பொருள் தேடச்செல்லும் பிற நிலத் தலைவர்களின் பிரிதலே இந்நிலப் பின்னணியில் பேசப்படுகிறது. அந்நில மாந்தர்கள் தொழில் மூலமாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஆறலைக் கள்வர் என்றும், வழிப்பறி செய்வோர் என்றும் சுட்டப்பெறுகின்றனர். இக்கூற்று மறுப்பதற்கு இல்லை எனினும் அவ்வடையாளம் மட்டுமே கொண்டவர்களாக அவர்களைக் கருதும் பொதுஅறிவு குறை உடையது. அம்மக்களின் முதன்மைத் தொழில் வேட்டை என்பதே உண்மை.

போர்க்காலங்களில் படைகளில் செயல்பட்டுள்ளனர். இவ்விரு வாய்ப்புகளும் இல்லாத காலங்களில் வழிப்பறியில் இறங்கியுள்ளனர் என்று நம்புவதற்கு இடம் உள்ளது.

ஊர் இல்ல உயவு அரிய

நீர் இல்ல நீள் இடைய

பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின்

செந்தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்

அம்புவிட வீழ்ந்தோர் வம்பப் பதுக்கை (புறநானூறு, பா. 3: 17 - 21)

இடையில் ஊரும், நீரும் இல்லாது வருந்திய வருத்தமுடன் வருபவர்களை தொலைவில் இருந்து பார்த்தே அம்பிட்டு மாய்த்து மடிந்தவர்களைக் கற்குவியிலில் மூடும் பாலைநில மாந்தர்களைக் குறிப்பிடுகின்றார் இரும்பிடர்த் தலையார்.

வேட்டையும் பண்டமாற்று

ஒவ்வொரு நிலத்து மாந்தரும் தமது தொழிலில் கிடைக்கும் விளை பொருளை மற்றொரு நிலத்து மந்தரிடம் கொடுத்து அவர்களது விளை பொருட்களைக் கைக்கொள்ளத் தொடங்கியதிலிருந்து பண்டமாற்று தொடங்கியிருக்கக் கூடும். வேட்டைத் தொழில் புரிபவர்களும் இப்பண்டமாற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கானுறை வாழ்க்கை கதநாய் வேட்டுவன்

மான்தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்மகள்

தயிர்கொடு வந்த தசம்பு நிறைய

ஏரின் வாழ்நர் பேரில் அரிவையர்

குளக்கீழ் விளைந்த களக்கொள் வெண்ணெல்

முகந்தனர் கொடுப்ப (புறநானூறு, பா. 33: 1 - 6)

இங்கு சுட்டப்பெறும் கானுறை வாழ்க்கை கதநாய் வேட்டுவர் எனப்படுபவர் குறிஞ்சி நிலத்து வேட்டைத் தொழில் புரிபவர் ஆவார். மான் இறைச்சிக்குப் பண்டமாற்றாக முல்லைநில ஆய்மகளிடம் தயிர் பெற்ற செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது.

விருந்து உபசரிப்பு

இல்லறத்தார் பின்பற்றி ஒழுக வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்றாக விருந்து உபசரிப்பை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஐந்தணை மாந்தர்களும் விருந்து உபசரிக்கும் காட்சிகளை ஆற்றுப்படை நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

நானிலத்து மக்களும் நில நீர் வளத்திற்கும் இயற்கைச் சூழலுக்கும் ஏற்ற தொழிலையே மேற்கொண்டனர். அவர்களது வாழ்க்கை முறையும் உணவு முறையும் இயற்கையோடு இரண்டறக் கலந்ததாக அமைந்துவந்துள்ளது. அவ்வநிலத்து விளைகின்ற உணவுப் பொருளே அம்மக்களின் முதன்மையான உணவுப் பொருளாக இருந்து வந்துள்ளது.

புலால் உணவும் மது வகைகளும் உணவில் இயல்பாக இடம் பெற்றிருந்தன. (குமரன், க.சி., பக் 113)

புறநானூற்றில் பல பாடல்களில் வேட்டுவர்கள் வழங்கிய விருந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

சிலைப்பாற் பட்ட முளவுமான் கொழுங்குறை

...விருந்து இறை நல்கும் நாடன் (புறநானூறு, பா. 374: 12 – 15)

என்று வில்லால் வீழ்த்திய முள்ளம்பன்றியின் கொழுத்த ஊனை விருந்தினர்களுக்கு வழங்கும் நாட்டின் தலைவனாக ஆய் அண்டிரனை முடமோசியார் பாடுகின்றார். எயினர்கள் வேட்டையாடிக் கொண்டு வந்த எய்ப் பன்றியின் தசையோடு கொழுப்பு நிறைந்த வெண்சோற்றுக் கட்டியை வருபவர்க்கு விரும்பிய அளவு பிறருக்கு வழங்கிய செய்தியை மேற்கண்ட பாடலின் வழி அறியலாம்.

பூவற் படுவில் கூவல் தோடீய

செங்கண் சில்நீர் பெய்த சீறில்

முன்றில் இருந்த முதுவாய்ச் சாடி

யாம் கஃடு உண்டென வறிது மாசு இன்று

படலை முன்றில் சிறு தினை உணங்கல்

புறவும் இதலும் அறவும் உண்கெனப்

பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனான்

முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து

ஈங்கு இருந்தீமோ முதுவாய்ப் பாண (புறநானூறு, பா. 319: 1 – 9)

சிறுநீர் தலைவன் வேந்தன் ஏவிய பணியை செய்யச் சென்றுவிட்ட நிலையில், அங்கு வந்த பாணனுக்கு விருந்து உபசரிக்க விரும்புகின்றனர். ஆனால், கூவலில் ஊறிய கலங்கிய நீரை சாடியில் தெளியவைத்திருக்கின்றனர். வீட்டின் முற்றத்தில் உலர்ந்த தினையைப் போட்டு தின்ன வரும் புறா, இறல் எனும் பறவையை பிடிக்க எண்ணியிருந்தனர். ஆனால் இரவு வந்துவிட்டது. அதனால் சுட்ட முயல்கறியை உண்ணுமாறு பாணனை வேண்டுகின்றனர். இதில் வரும் கூவல் என்னும் கலங்கிய நீர்நிலை பாலைநிலத்திற்கு உரியதாகும். இப்பாடலில் வரும் சிறுநீரையும் அவனது குடியினரும் வேட்டைச்சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது பாடல் குறிப்பு. பாலையின் புறத்தினையான வகைத்தினையில் அமைந்த இப்பாடல் இதுவாகும்.

வேட்டுவர் உண்ணும் முறை

மனிதர்களின் அசைவியக்கங்கள் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் வேறுபடுகிறது. அது அவர்கள் கூட்டாக இயங்கிக் கற்றதாகவோ சூழலோடு பொருந்தியதாகவோ இருக்கக் கூடும். வேட்டுவர் உணவு உண்ணும் முறையை புறநானூறு பதிவுசெய்துள்ளது.

வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்குக் கயந்தலை

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கயவாய்

வெள் வாய் வேட்டுவர் (புறநானூறு, பா. 324)

ஆண் காட்டுப்பூனையின் பார்வை, பெரிய தலை, பறவைக்கறி தின்று புலால் மணக்கும் வாய் என வேட்டுவர்களின் தோற்றம் குறித்த மானிடவியல் பதிவாக அமைந்த பாடல். ஆநிரை கவரும் செயலில் ஈடுபட்ட வீரன் ஒருவன் இறைச்சி உணவை உண்ட செயலை,

பச்சூன் தின்று பைந்நிணம் பெருத்த

எச்சில் ஈர்ங்கை விற்புறம் திமிறி

புலம் புக்கனனே (புறநானூறு, பா. 258: 4 - 6)

என்று குறிப்பிடுகிறார் புலவர் ஒருவர். ஆநிரை கவரும் போர்த் தொழிலில் வேடரினத்து வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போர் வெற்றியின் காரணமாக வழங்கப்பட்ட கொழுப்பு நிறைந்த இறைச்சியைத் தின்ற எச்சில் கையை வில்லின் மேற்புறத்தில் துடைத்த வீரன் ஒருவரின் செயலைக் குறிப்பிடுகிறார் புலவர்.

புழங்கு பொருட்கள்

புழங்கு பொருட்களைப் “பண்பாட்டின் கண்ணாடி” (பக்தவத்சல பாரதி, தமிழர் மானிடவியல், ப.309) என்கின்றார் பக்தவத்சல பாரதி. அவ்வகையில் வேடர் இன மக்களின் புழங்குபொருட்கள் அவர்களின் பண்பாட்டை உரைக்கின்றன. வில், அம்பு, கவண், புலித்தோல் விரிப்பு, அடார் போன்ற புழங்குபொருட்களைப் புறநானூறு குறிப்பிடுகிறது.

இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ

மன் உயிர் மடிந்த பானாட் கங்குல்

காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது

வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழைத்

தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை

கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட (அகம்., 58: 1 - 6)

என்ற பாடலில், வேட்டையில் விலங்குகளை ஆராய்கின்ற கொடிச்சியின் தந்தை பெருமழை பெய்கின்ற கூதிர் காலத்தில் உறங்குவதற்கு வெளிஇடம் இன்றி வீட்டில் உள்ள புலித்தோல் விரிப்பில் உறங்குவர் என்ற செய்தியை மதுரை பண்ட வாணிகன் இளந்தேவனார் அகநானூற்றுப் பாடலில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

சிறியிலை உடையின் சுரையுடை வால்முள்

ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின்

வலாஅர் வல்வில் குலாவரக் கோலி

பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும் (புறநானூறு, பா. 324: 4 - 7)

உடை மரத்தின் முள்ளை ஊகம் புல்லின் கோலில் செருகிய அம்பை வைத்து பருத்தி வேலியின் கீழ் வாழும் எலியைக் குறிபார்க்கும் வேடர்களைக் காட்டுகிறார் ஆலந்தூர் கிழார்.

மானிடவியலின் அடிப்படை ஆதாரமாக விளங்கும் பொருள் சார் பண்பாடு மற்றும் பிற செய்திகள் பண்டைய நாகரிக வளர்ச்சிப் போக்கை மதிப்பிடுவதற்குப் பெருமளவு பங்களிக்கிறது. (இராமலெட்சுமி, ஆ.பா., பக். 44)

இருபெரும் வேந்தர்களையும் அவருடன் எழுந்த குறுநில மன்னர்களையும் வீழ்த்தி வெற்றிபெற்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் மார்பிற்கு வேடர்கள் புலியை வீழ்த்த அமைத்த பெருங்கல் உடைய அடார் என்னும் கருவியை உவமையாக உரைக்கின்றார் குடபுலவியனார்.

வல்வில் ஓரி

கொல்லிமலைத் தலைவனான வல்வில் ஓரி தனது வில்லாற்றலால் பெயர் பெற்றவர். குறுநிலத் தலைவனான வல்வில் ஓரி வேட்டைச் சமூகத் தலைவனாக இருக்கக் கூடும்.

வேழம் வீழ்த்த விழுத் தொடைப் பகழி

பேழ்வாய் உழுவையைப் பெரும்பிறிது உறீஇ

புழல்தலைப் புகர்க் கலை உருட்டி உரல்தலைக்

கேழற் பன்றி வீழ அயலது

ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும்

வல்வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன்

புகழ்சால் சிறப்பின் அம்பு மிகத் திளைக்கும்

கொலைவன் யார்கொலோ? கொலைவன் மற்றுஇவன்

விலைவன் போலான் (புறநானூறு, பா. 152: 1 - 9)

யானையை வீழ்த்திய அம்பானது அதன் தொடர்ச்சியாக மான், பன்றி ஆகியவற்றை வீழ்த்தி உடும்பில் சென்று தைத்து நின்றதாம். அத்தகைய அம்பை செலுத்தியவன் யார்? என்ற வினாவிற்கு விடையாக வல்வில்ஓரியைக் காட்டுகிறார் வன்பரணர்.ஈங்கு ஓர் வேட்டுவன் இல்லை நின் ஒப்போர் (புறநானூறு, பா. 152) வல்வில் ஓரிக்குச் சமமான வேட்டுவர் யாரும் இல்லை என்கிறார் புலவர்.

நளிமலை நள்ளி

தோட்டி மலைத் தலைவனாகிய நள்ளியையும் வலிய வில்லை உடைய வேட்டுவன் என்றே வன்பரணர் குறிப்பிடுகின்றார்.

மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம்கழற்கால்

வான்கதிர்த் திருமணி விளங்கும் சென்னி

செல்வத் தோன்றல் ஓர் வல்வில் வேட்டுவன் (புறநானூறு, பா. 150: 5 - 7)

என்று மான் கூட்டத்தை வேட்டையில் வீழ்த்திய அவன் திறத்தைக் கூறி வன்பரணர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார். வீழ்ந்த மானின் கொழுப்பு நிறைந்த இறைச்சித் துண்டத்தைத் தானே தீயில் சுட்டு விருந்துபடைத்து பசிபோக்கிய நள்ளியின் செயலை,

இழுதின் அன்ன வால்நிணக் கொழுங்குறை

கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே

தாம்வந்து எய்தா அளவை ஒய்யெனத்

தான்னெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு 'நின்

இரும்பேர் ஒக்கலொடு தின்ம்' எனத் தருதலின்

அமிழ்தின் மிசைந்து காய்பசி நீங்கி (புறநானூறு, பா. 150: 8 - 14)

என்று குறிப்பிடுகின்றார். ஏவல் ஆட்களைக் கொண்டல்லாது நள்ளி தான் ஒருவனாகவே ஊன் வேட்டையில் வீழ்த்திய மானைச் சுட்டு வழங்கிய செயல்வழி அவனது குடிநிலையை உணரமுடிகிறது.

வேட்டுவச் சிறார்

பெரியவர்களின் செயல்களைச் சிறுவர்கள் போலச்செய்வது இயல்பு. அதுபோல மட்டுமல்லாது அது ஒரு கற்றல் முறையாகவும் விளங்குவதுண்டு. வேடர்களின் சிறுவர்கள் தங்குடிப் பெரியோர் போன்று வேட்டைச் செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். சிறுவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப எலி வேட்டைக்குச் செல்கின்றனர். ஆயினும் ஓசையிடும் அவர்களின் இயல்பால் வேட்டையை இழக்கின்றனர். இதனை,

புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும்

புன்தலைச் சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின்

பெருங்கட் குறுமுயல் கருங்கலன் உடைய

மன்றில் பாயும் வன்புலத்ததுவே (புறநானூறு, பா. 322: 3 - 6)

என்ற பாடல் வரிகளால் அறியலாம். அறுத்த வரகின் அடிப்பாகத்தில் சிதறிய வரகினை உண்ண வரும் எலியை வேட்டையாட வில்லுடன் வரும் சிறார் ஓசையிட குறுமுயல் பயந்து கரிப்பிடித்த பாத்திரத்தில் பாயும் புன்புலமன்கிறார் ஆவூர்கிழார். இதில் சுட்டப்படும் புன்புலம் என்பது முல்லைநிலத்தின் எல்லையில் உள்ள குறுங்காட்டையே ஆகும். அருங்குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் (புறநானூறு, பா. 21: 6) மதிலில் உள்ள வீரர்கள் கீழ் உள்ள வீரர்களின் மேல் அம்பு எய்துவிட்டு மறைந்து கொள்ளும் இடம். எயில் போரில் பின்பற்றப்படும் இம்முறை வேட்டை விதியை அடிப்படையாகக் கொண்டது ஆகும். காட்டில் விலங்குகளை மறைந்திருந்து அம்பெய்து கொல்லும் வழக்கத்தை ஒட்டியது ஆகும்.

முடிவுரை

புறநானூற்றில் காணக்கிடைக்கும் வேடர்கள் குறித்த பதிவின் வழியாக அவர்களின்

இனவரைவியலை அடையாளம் காண முடிகிறது. வேட்டை என்னும் தொழில் மீது மிகப்பெரிய ஈர்ப்பும் அத்தொழில் சார்ந்த மாந்தர்கள் மீது மிகப்பெரிய இழிவும் சமூகத்தில் இருந்தமையை உணரலாம். காட்டை அறிதலும், விலங்கு பறவைகளின் அசைவியக்கங்களை அறிந்திருப்பதும் வேட்டுவர்களின் வாழ்வியல் அறிவாக விளங்கியுள்ளமையைச் சங்கப்பாடல்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அவர்களின் பண்பாட்டை உரைப்பானவாக விளங்கியுள்ளன. குறிஞ்சியும், முல்லையும் முறைமையிலிருந்து திரிந்து பாலையாகும் நிலையில் அங்கு வாழ்ந்த மலை வேடர்களான கானவர்கள் வேட்டுவர்களாக ஆகியிருக்கக் கூடும். பின்னர் அரசர்களின் படைகளில் இடம்பெற்றதோடு குறுநில மன்னர்களாகவும் திகழ்ந்துள்ளனர்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] இராமலெட்சுமி, ஆ.பா. “பண்பாட்டு மானிடவியலில் தமிழகப் புழங்கு பொருட்கள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 2, 2022.
- [2] குமரன், க.சி. “சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழரின் உணவுக் குறிப்புகள்.” *தமிழ் ஆய்வு சர்வதேச நடுவர் இதழ்* (ஐ.ஆர்.ஜே.டி.எஸ்.ஆர்), தொகுதி 5, இதழ் 1, மார்ச் 2023.
- [3] சாலமன் பாப்பையா (உ.ஆ). *புறநானூறு*. கவிதா பப்ளிகேஷன், சென்னை, 2019.
- [4] செயபால், இரா. (உ.ஆ). *அகநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2007.
- [5] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு உரையாடல்*. அடையாளம் வெளியீடு, சென்னை, 2017.
- [6] பக்தவத்சல பாரதி. *வரலாற்று மானிடவியல்*. அடையாளம் வெளியீடு, சென்னை, 2013.
- [7] பக்தவத்சல பாரதி. *பாணர் இனவரைவியல்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2012.
- [8] பக்தவத்சல பாரதி. *தமிழர் மானிடவியல்*. அடையாளம் வெளியீடு, சென்னை, 2008.
- [9] பெருமாள், அ.கா. *தமிழகப் பண்பாடு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2018.
- [10] மகேசுவரன், சி. *இனக்குழு வரைவியல்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2020.

References

- [1] Ramalakshmi, A.P. “Tamil Artefacts in Cultural Anthropology.” *International Research Journal of Tamil*, Volume 4, Issue 2, June – 2022.
- [2] Kumaran, K.C. “Tamil Food References in Sangha Tamil Literature.” *International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)*, Volume 5, Issue 1, March - 2023.
- [3] Solomon Pappaiah (Uraiyaciriyar). *Purananooru*. Kavitha Publications, Chennai, 2019.
- [4] Jeyapal.R. (Uraiyaciriyar). *Agananooru*. New Century Book House, Chennai, Third Edition, 2007.
- [5] Bhakthavatsala Bharathi. *Panpaattu-Uraiyadaal*. Adayalam Publication, Chennai, 2017.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [6] Bhakthavatsala Bharathi. *Varalatra Maanidaviyal*. Adayalam Publication, Chennai, 2013.
- [7] Bhakthavatsala Bharathi. *Panar Inavaraiviyal*. International Institute of Tamil Studies, Chennai, 2012.
- [8] Bhakthavatsala Bharathi. *Tamizhar Maanidaviyal*. Adayalam Publication, Chennai, 2008.
- [9] Perumal.A.K. *Tamizhaga Panpaadu*. New Century Book House, Chennai, 2018.
- [10] Maheshwaran, C. *Inakkuzhuvaraiviyal*. New Century Book House, Chennai, 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.